

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДА В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Хусниддинова.Б.Х

Преподаватель кафедры «Логопедия» ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11532029>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutqda nuqsoni bo'lgan bolalarga inklyuziv ta'lim sharoitida logopedning faoliyat yo'nalishlari, inklyuziv ta'limda logopedning roli, rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq nuqsonlarini bartaraf etishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: logoped - o'qituvchining faoliyat yo'nalishlari, inklyuziv ta'lim, logoped o'qituvchining vazifalari.

Аннотация. В данной статье раскрываются деятельность логопеда в условиях инклюзивного образования детей с нарушениями речи, роль логопеда в инклюзивном образовании, важность устранения речевых нарушений у детей с отклонениями в развитии.

Ключевые слова: направления деятельности учителя-логопеда, инклюзивное образование, задачи в работе учителя-логопеда.

Abstract. This article reveals the activities of a speech therapist in the context of inclusive education of children with speech disorders, the role of a speech therapist in inclusive education, the importance of eliminating speech disorders in children with developmental disabilities

Keywords: areas of activity of a speech therapist teacher, inclusive education, tasks in the work of a speech therapist teacher.

Глава нашего государства Ш.М.Мирзиёев уделяет особое внимание усовершенствованию дошкольного образования, являющегося основополагающим звеном в системе воспитания подрастающего поколения. И немаловажное значение имеет дошкольное воспитание детей с ограниченными возможностями.

Инклюзия в дошкольном образовании характеризуется обучением дошкольников с нарушениями в развитии совместно с детьми без каких-либо отклонений. Инклюзивное образование исключает дискриминацию любого характера, которая гарантирует равное отношение ко всем детям, но одновременно создает индивидуальные условия для детей с особыми нуждами. В настоящее время проблема увеличения количества детей с нарушениями в развитии является весьма актуальной. Следовательно актуален и вопрос включения этих детей в общество.

В наше время наиболее эффективным вариантом включения в социум является инклюзивное образование. К концу XX века во многих зарубежных странах мира (США, Германия, Великобритания, Швеция, Италия) ведущим направлением в образовании детей с нарушениями в развитии стало интеграция, которое предполагает создание коррекционных классов в общеобразовательных школах и групп в дошкольных образовательных учреждениях. Но выделение «специальных» классов и групп часто ведет к ограничению этих детей из социальной жизни школы и детского сада и создает определенные преграды в коммуникации и взаимодействии детей. Поэтому от интеграции перешли к инклюзии – совместному обучению и воспитанию детей с нарушениями в развитии. Мы можем увидеть множество статей и исследований по инклюзивному

образованию детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательной системы, но малоизученным и недостаточно раскрытым является инклюзивное образование детей с нарушениями речи.

При подготовке детей с нарушениями речи к инклюзивному образованию немаловажную роль играет деятельность логопеда. Так как у выпускников речевых детских садов наблюдаются недостатки внимания, умения высказывать свою точку зрения, выступления на публике и разговора с большим количеством людей. У детей наблюдаются нарушения коммуникативной стороны речи. В игре, вследствие недостатков общения, дети выражают негативные эмоции по отношению к партнёру. Такие чувства как робость, замкнутость, нерешительность ведут к тому что ребёнок очень медленно включается в ситуацию общения, не умеет поддерживать беседу и вслушиваться в речь.

Дети с нарушениями речи при общении со сверстниками хорошо понимают невербальные компоненты речи – жесты, движения, взгляды, что характеризует детей раннего возраста.

В дошкольных образовательных учреждениях ежегодно проводятся следующие мероприятия, направленные на взаимодействие со школой:

- диагностика детей с нарушениями речи;
- индивидуальное и групповое консультирование родителей по результатам речевого общения;
- взаимное посещение логопедом дошкольных образовательных учреждений и школ занятий, семинаров друг друга;
- проведение родительских собраний в дошкольном образовательном учреждении с участием преподавателей начальных классов.

Собрания направлены на решение следующих проблем: задачи дошкольного образовательного учреждения по подготовке детей к школьному обучению; уровни подготовленности ребёнка к обучению; явные проблемы в начальном образовании, советы родителям по тому как подготовить детей к школьному обучению.

Участие логопеда в инклюзивном образовании имеет свою специфику. Мы знаем что логопед – это специалист, занимающийся проблемами диагностики и коррекции нарушений речи и коммуникации детей с нарушениями в развитии. Целью осуществления логопедической деятельности является создание условий, способствующих диагностике и коррекции нарушений речи и дальнейшему формированию устной и письменной форм речи, улучшению процесса коммуникации обучающихся с ограниченными возможностями для полноценного усвоения минимальной составляющей образовательной программы.

Логопедическое сопровождение занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей с нарушениями речи.

Основной целью деятельности учителя-логопеда является создание условий, которые способствуют выявлению и устранению нарушений речи, а также последующему развитию устной и письменной речи, совершенствованию коммуникации учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для успешного усвоения образовательной программы. В процессе работы специалиста (учителя-логопеда) решаются следующие задачи

- проведение логопедического обследования с целью определения структуры и степени выраженности речевого нарушения;
- разработка плана коррекционно-логопедической работы с детьми, нуждающимися в логопедической помощи;

- организация коррекционной работы по оказанию логопедической помощи ребенку с ОВЗ;
- проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции нарушений устной и письменной речи учеников;
- участие в разработке адаптированных образовательных программ, методических рекомендаций по обучению детей с ОВЗ;
- проведение регулярного изучения динамики речевого развития ребенка с ОВЗ;
- взаимодействие со специалистами психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьей;
- разработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности диагностической и коррекционной работы;
- обеспечение здоровьесберегающих условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении;
- консультативная работа по формированию психолого-педагогической компетентности родителей;
- консультирование педагогических работников по использованию специальных методов и приемов оказания помощи ребенку с ОВЗ, имеющему речевые нарушения

О.Г.Приходько, Н.Ю.Григоренко, Ж.И.Журавлева выделяют следующие направления деятельности учителя-логопеда .

1. Диагностическое. Данное направление предполагает углубленное изучение ребенка с ОВЗ, выявление его индивидуальных особенностей речевого развития и причин возникновения проблем в развитии, воспитании, обучении и социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

2. Коррекционно-развивающее. Осуществляется выбор коррекционных программ, методик и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка, а также организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции нарушений устной и письменной речи, и по развитию коммуникативных навыков детей с ОВЗ.

3. Организационно-методическое. Предполагает разработку индивидуальных коррекционно-развивающих программ, оказание помощи в составлении адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, подборе дидактических и методических материалов, а также ведении документации.

4. Консультативно-просветительское. Проводится консультирование семьи и педагогов по вопросам речевого развития ребенка с ОВЗ, а также формирование компетентности лиц участвующих в инклюзивном процессе.

5. Профилактическое. Суть данного направления состоит в своевременном предупреждении у ребенка с ОВЗ вторичных нарушений речи, помимо этого в создании благоприятных условий для полноценного речевого развития.

Нарушения речи у детей являются очень распространенными и имеют стойкий характер. Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи ребенка способствует развитию его познавательной деятельности, лучшему усвоению школьной программы, дальнейшей социальной адаптации.

В заключении отметим, что деятельность учителя-логопеда в инклюзивном образовании играет важное значение, так как направлена не только на преодоление имеющихся речевых нарушений у детей с ОБЗ, но и на их успешную адаптацию в образовательном пространстве.

REFERENCES

1. Битов А.Л. "Особый ребенок исследования и опыт помощи" проблемы интеграции и социализации,– М.: Правда, 2000
2. Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети – М., 2001 -174с.
3. Бурлова Н.Б. Социальная защита детства / Н.Б. Бурлова // Справочник руководителя дошкольного учреждения. – 2012 № 10
4. Гулидов П.В. Основные направления модернизации инфраструктуры дошкольных учреждений / П.В. Гулидов // Справочник руководителя дошкольного учреждения. – 2012 № 7
5. Приходько О.Г., Григоренко Н.Ю., Журавлева Ж.И. Деятельность специалистов сопровождения при включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное пространство: методические материалы для специалистов сопровождения (серия: «Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях») / О.Г. Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 39 с.